

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KRISLYN ROSE A. ALISON, LPT

SHS Faculty

Southland College Kabankalan

krislyn.alison@southlandcollege.edu.ph

“Sa Kabila ng Ulap”

Sa kabila ng ulap, may araw na sumisilip,
Sa likod ng dilim, liwanag ay mahahagip.
Bagyo ma’y humagupit, ulan ma’y bumuhos,
Pag-asa’y di mapapatid, pangarap ay di mauubos.

Sa hampas ng hangin, sa sigwa ng tadhana,
May pusong matibay, hindi basta nadadala.
Kahit anong unos, kahit anong bagyong mabangis,
Pananalig ko’y matatag, kailanma’y di matitinag.

Sa kabila ng ulap, may bituing kumikislap,
Gabay sa pusong ligaw, ilaw sa landas na hanap.
At kahit anong hirap, sa dilim man ay maligaw,
Huwag matakot—may bukas na sa iyo’y nakasilay.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras